

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19510695>

SINFDAN TASHQARI MASHG‘ULOTLARDA ROBOTOTEXNIKADAN FOYDALANISH ORQALI FIZIKAGA OID BILIMLARINI RIVOJLANTIRISH

Jo‘raboyev Jasurbek

Magistr Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti, Jizzax sh.

E-mail: jasurbekjuraboyev1@gmail.com

Annotatsiya: Hozirgi kunda maktablarda o‘quvchilarni fizika faniga qiziqishini oshirish uchun o‘qituvchilar turli xil metodlar bilan dars o‘tishni afzal ko‘rishyapti. Ushbu maqolada sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda robototexnikadan foydalanish orqali o‘quvchilarning fizika faniga bo‘lgan qiziqishini oshirish va bilimlarini mustahkamlash masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida robototexnika elementlarini o‘quv jarayoniga integratsiya qilishning samaradorligi o‘rganildi. Amaliy mashg‘ulotlar orqali o‘quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga erishildi. Tadqiqot natijalari robototexnikadan foydalanish o‘quvchilarning fizika fanini o‘zlashtirish darajasini sezilarli darajada oshirishini ko‘rsatdi. Shuningdek, sinfdan tashqari faoliyatlar orqali o‘quvchilarning ijodkorligi va mustaqil ishlash qobiliyatlari rivojlanishi aniqlandi. Ushbu yondashuvni ta’lim tizimida keng joriy etish bo‘yicha tavsiyalar berildi.

Kalit so‘zlar: maktab, fizika, to‘garak mashg‘ulotlari, darslik, robot, loyiha ishi, Arduino UNO, MQ5-gaz datchigi.

Аннотация: В настоящее время учителя в школах предпочитают проводить уроки различными методами, чтобы повысить интерес учащихся к физике. В данной статье анализируются вопросы повышения интереса учащихся к физике и закрепления их знаний посредством использования робототехники во внеклассных занятиях. В ходе исследования была изучена эффективность интеграции элементов робототехники в учебный процесс. Благодаря практическим занятиям удалось закрепить теоретические знания учащихся, развить навыки логического мышления и решения проблем. Результаты исследования показали, что использование робототехник значительно повышает уровень усвоения учащимися физики. Также через внеклассную деятельность выявлено развитие творческих способностей и

навыков самостоятельной работы учащихся. Даны рекомендации по широкому внедрению данного подхода в систему образования.

Ключевые слова: школа, физика, кружковые занятия, учебник, робот, проектная работа, Arduino UNO, газовый датчик MQ5.

Abstract: Currently, to increase students' interest in physics in schools, teachers prefer to teach using various methods. This article analyzes the issues of increasing students' interest in physics and strengthening their knowledge through the use of robotics in extracurricular activities. During the study, the effectiveness of integrating robotics elements into the educational process was studied. Through practical classes, it was possible to consolidate students' theoretical knowledge, develop logical thinking and problem-solving skills. The research results showed that the use of robotics significantly increases the level of students' mastery of physics. Also, the development of students' creativity and independent work skills through extracurricular activities was determined. Provide recommendations for the widespread implementation of this approach in the education system.

Keywords: school, physics, extracurricular activities, textbook, robot, project work, Arduino UNO, MQ5 gas sensor.

Kirish.

Maktablarda ta'lim jarayonini to'g'ri tashkillashtirish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini uyg'otadi. Bu esa o'quvchilarning sinfdan tashqari o'zi mustaqil o'qib izlanishiga olib keladi. Natijada o'quvchilarning kelajakda ilmi, keng fikrlaydigan, bir so'z bilan aytganda kelajakda muvaffaqiyatli inson bo'lib shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarga nafaqat ilm-fan asoslarining mustahkam bilimlarini singdirish, balki amaliy qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirish va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini kuchaytirish orqali, yosh avlodni turmushga va mehnatga, ijtimoiy zarur kasblarga ongli ravishda tayyorlash hozirgi maktabning vazifasidir. Fanlarni sinfdan tashqari to'garaklar orqali o'rganish, o'quvchilarning qo'shimcha ravishda kognitiv va intellektual qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu borada fizikadan sinfdan tashqari to'garaklar, fan va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlikni va tabiatdagi fizik hodisalarning xilma-xilligini o'quvchilarga ko'rsatishi, ularni kundalik hayotda hodisalarni tushuntirishga o'rgatish imkonini beradigan ta'lim muhitidir¹.

1 Sh.M.Mirziyoyev, "Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini xorijiy til va zamonaviy kasblarga o'qitish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-53-sonli qarori, 2024.

Hozirgi kunda ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, fizika fanini o'qitishda an'anaviy yondashuvlar ko'pincha o'quvchilarda yetarli darajada qiziqish uyg'otmaydi va murakkab tushunchalarni o'zlashtirishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Shu sababli zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, xususan, robototexnikani ta'lim jarayoniga joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Robototexnika o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash imkonini beruvchi samarali vosita hisoblanadi. Ayniqsa, sinfdan tashqari mashg'ulotlarda robototexnikadan foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, ijodkorligini hamda muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bunday yondashuv o'quvchilarning fizika faniga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularning bilimlarini chuqurlashtirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari o'quvchilarda fizik qonuniyatlarga tegishli muammoni hal qilishni, mantiqiy fikrlashni, shuningdek, tabiat hodisalarini tushunish qobiliyatini rivojlantiradi. Ushbu maqolada maktabda fizikadan sinfdan tashqari to'garaklarni Arduino robotlaridan foydalangan holda tashkillashtirish haqida so'z yuritiladi. Maqolaning asosiy maqsadi maktabda fizikadan sinfdan tashqari to'garak mashg'ulotlarini robototexnika asoslarini qo'llagan holda tashkillashtirib o'quvchilarning nafaqat fizika faniga bo'lgan qiziqishini balki ushbu fandan bilimlarini yanada kengaytirish va mustahkamlashdir.

Muhokama.

Hozirgi kunda maktablarda o'quvchilarni fizika faniga qiziqishlarini orttirish uchun fizikadan sinfdan tashqari ishlarning ro'li beqiyosdir. Chunki fizika to'garaklarini tashkil etish orqali o'quvchilar darsliklarda berilgan mavzulardan tashqari mavzularni o'rganishlari, tajribalar o'tkazishlari va ilmiy yangiliklarni muhokama qilishlari mumkin. Hozirgi kunda zamonaviy axborot texnologiyalari shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir paytda o'quvchilarni maktabda oddiy kitob, daftar, doska tizimi bilan o'qitib ularni fanga qiziqishini aslo oshirib bo'lmasligini har bir pedagog yaqqol ko'rib turibdi. Shundan kelib chiqib darsni qiziqarli o'tish uchun turli xil metodlardan foydalanib o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishini o'rttirishga harakat qilish zarur. Bu borada sinfdan tashqari ishlarning ahamiyati beqiyosdir. Chunki bunda o'quvchi birinchidan fanni yaxshiroq o'zlashtiradi, ikkinchidan kreativ fikrlashi oshadi. Bundan tashqari jamoada ishlash, liderlik qobiliyatlari shakllanib boradi. Bu borada yana bir narsa fizikadan sinfdan tashqari ishlarni qanday qilib tashkillashtirish juda muhim sanaladi.

Xususan, Fizikadan sinfdan tashqari mashg'ulotlar davomida Arduino UNO platformasi asosida MQ5 gaz datchigi yordamida ishlovchi ogohlantiruvchi qurilma

yaratildi. Ushbu qurilma orqali o'quvchilar elektr zanjiri, sensorlar ishlash prinsipi hamda signal uzatish jarayonlarini amaliy jihatdan o'rgandilar. Qurilma tarkibiga gaz datchigi, zumer (buzzer), svetodiod va batareya kabi komponentlar kiritildi.

Ya'ni fizikadan sinfdan tashqari to'garaklarda O'quvchilar bilan birgalikda Arduino UNO bilan "Is gazidan ogohlantiruvchi qurilma yasaldi va fiizka to'garaklariga tadbiiq etildi.

Quyidagi rasmlarda Arduino platasi va MQ5- gaz datchigi tasvirlangan.

1-rasm. MQ5 gaz datchigi.

2-rasm. Arduino UNO platasi.

Ushbu qurilmani yasash uchun dastlab o'quvchilarga Arduino platasi haqida ma'lumotlar beriladi, uning barcha elementlari tanishtiriladi. Is gazidan ogohlantiruvchi qurilma yasashning texnologik xaritasi tuziladi.

**Is gazidan ogohlantiruvchi qurilma yasashning
TEXNOLOGIK XARITASI**

T/r	Ish ketma-ketligi	Texnik rasm	Jihoz va moslamalar
1	Arduino Uno bilan MQ5 rusumli gaz datchigi o'tkazgich similar orqali tegishli joylarga ulanadi.		Arduino Uno maket platasi. MQ5 rusumli gaz datchigi, sim.
2	Hosil bo'lgan tizimga o'tkazgich similar yordamida Zummer ulanadi.		Zummer, sim
3	Ushbu tizimga o'tkazgich similar orqali svetodiod ulanadi.		Svetodiod, sim.
4	Tayyor bo'lgan Is gazidan ogohlantiruvchi qurilmaga dastur o'rnatiladi, so'ng batareya ulanib ishga tushiriladi.		Batareya, batareya ulagich.

Dastlab MQ5 gaz datchigi Arduino platasiga ulanadi, keyinchalik zumer va svetodiod qo'shib, tizim to'liq shakllantiriladi. Dasturiy ta'minot yordamida datchikdan kelayotgan signal qayta ishlanib, ma'lum qiymatdan oshganda

ogohlantiruvchi signal (ovoz va yorug'lik) ishga tushiriladi. Bu jarayon o'quvchilarga fizik kattaliklarni o'lchash, signalni qayta ishlash va natijani kuzatish imkonini berdi.

Robotexnikani dars faoliyatiga qo'llash ijobiy natijalar berishga qaramasdan, juda ko'p predmet va o'qituvchilar tajribasi ko'rsatmoqdaki, ta'lim robototexnikasi hozircha klub va to'garak darajasida faoliyat ko'rsatmoqda. Bu shu bilan tushuntiriladiki, robototexnikaning, robototexnikaning o'quv jarayoniga qo'llashning yaratilmaganligi, o'quvchilar uchun o'quv qo'llanmasi va o'qituvchilar uchun metodik tavsiyalarning yo'qligidir.

Tajriba natijalari tahlili.

O'tkazilgan tajriba davomida Arduino robot texnikasidan foydalanilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning fizikaga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan bog'lash va muammoli vaziyatlarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratildi.

Tajriba ikki guruhda olib borildi: nazorat guruhi an'anaviy usulda, tajriba guruhi esa Arduino robot elementlari va interaktiv topshiriqlar asosida o'qitildi. Mashg'ulotlar davomida o'quvchilarning darsga qatnashish faolligi, savollarga javob berish darajasi, topshiriqlarni bajarish sifati hamda mustaqil ishlash ko'nikmalari kuzatildi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhidagi o'quvchilarda:

- darsga qiziqish sezilarli darajada oshdi;
- fizik tushunchalarni amaliy misollar orqali yaxshiroq anglash kuzatildi;
- muammoli topshiriqlarni yechishda mustaqillik darajasi ortdi;
- jamoadi ishlash va fikr almashish ko'nikmalari rivojlandi.

Nazorat guruhida esa an'anaviy yondashuv saqlanganligi sababli o'quvchilarning faolligi nisbatan pastroq bo'lib, nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etishda qiyinchiliklar kuzatildi.

Baholash natijalariga ko'ra, tajriba guruhidagi o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan yuqoriroq bo'ldi. Bu esa Arduino robot texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qilishini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, robototexnika elementlarini fizika fanida qo'llash o'quvchilarning bilim darajasini oshirish bilan birga, ularning fanga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi va amaliy kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. PQ-5032-coH 19.03.2021. Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida.
2. B.B.Abdug'aniyev, "Robototexnikaning ta'limiy imkoniyatlari" Lesson Press nashriyoti, Toshkent 2023.
3. Yo'ldoshev Mirjalol, Zaripov Lochin, Karimov Orif, "Robototexnika asoslari" "Ilm nuri print" MCHJ, Jizzax 2025.
4. X.N Nazarov, "Robotlar va robototexnik tizimlar", "Shafolat Nur Fayz" Toshkent 2020.

Internet saytlari.

1. Ilmiyanjumanlar.uz
2. journal.jdpu.uz
3. www.ziyonet.uz.
4. www.edu.uz.
5. www.google.uz.
6. <https://unilibrary.uz>
7. www.natlib.uz
15. <https://lib.jdpu.uz/library>